

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Matmusayev Toxirjon Mutalibovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

JAMOAT HAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TIZIMIDA PSIXODIAGNOSTIKANING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN